

№3 / 2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 3 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

3/3

BOSH MUHARRIR:

rix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

7- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva - filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov - tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov - tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLAR

Egamberdiyev A., Foziljonova D., Karimova N. Talabalarning smartfondan foydalanish tendensiyalari bo'yicha empirik tadqiqot	120
Ergasheva M.G', Mahmudov Z.T. Ayollar erkinligi va jadidlar: islohotchilar nigohida musulmon ayolining jamiyatdagi o'rni	125
Abdullayeva N.A. O'zbekiston tarixi fanida etnografik ma'lumotlardan foydalanishning ilmiy-nazariy yondashuvlari	128
Musurmanova Sh.I. Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni oila tarbiyasiga olish mexanizmi	138
Toyirova M.M. Maktab o'quvchilarida barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM-12 va 15)ni shakllantirish zarurati	146
Абдурахмонов X.T. Особенности проведения научного исследования, указывающего на необходимость разработки методики преподавания правовых дисциплин в неюридических педагогических вузах	150
Isroilov D.D. Ijtimoiy adolatning falsafiy talqini: tarixiy va zamonaviy yondashuvlar	155
Mahmudov Z.T. Jadidlarining siyosiy faolligi va sovetlar bilan to'qnashuvi: turkiston muxtoriyati tajribasi	159
Tursunova G.M. Multimedia vositalari asosida o'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishni takomillashtirish metodikasi	162
Valikhanova N.A. Conflict prevention by studying the causes of conflicts	168

ANIQ VA TABIIY FANLAR

To'rayev M.U., Xurboyeva M.M. Texnologiya fanini o'qitishda innovatsion yondashuvlar	174
Uluxonov I.T., Ubaydullayev S.Q. Texnologik ta'lim o'qituvchilarining amaliy mashg'ulot darslarida kasbiy kompetentlikni oshirishda innovatsion texnologiyalarni o'rni	177
Umarov A.V. "EDUCATION 6.0" kontsepsiyasi: zamonaviy ta'lim tizimining yangi bosqichi	182
Maxmudov A.O. Tutashmalar mavzusini autocad dasturida o'rgatish orqali talabalarning grafik bilim va ko'nikmalarini takomillashtirish	187
Axmedov Sh.B. Bo'lajak pedagog o'qituvchilarni kasbiy kompetentligini shakllantirishda raqamli texnologiyalarni qo'llash metodikasi	191
Mo'minov I.X. Boshlang'ich sinflarda informatika ta'limini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalarning o'rni	197
Jo'rayev Sh.M., Nu'monova N.O. Algebraik geometriya va uning zamonaviy tadqiqotlari	200
Odiljonov A. Google xizmatlarining ta'limdagi afzalliklari va Google akkauntida Google Diskdan foydalanish imkoniyatlari	203
Raximova D.A. Multimedia vositalari orqali kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish mexanizmlari	208

2. Mamatov S. Ta'limda interaktiv metodlar: o'quv jarayonini samarali tashkil etish. Samarqand: Samarqand davlat universiteti. 2020. 71-b.

3. Rahimov B. Loyihaga asoslangan o'qitish: nazariy va amaliy yondashuvlar. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti. 2019. 58-b.

4. Xudoyberdiyev N. Kiberxavfsizlik ta'limi: yangi yondashuvlar va metodlar. Toshkent: O'zbekiston davlat texnika universiteti. 2021. 108-b.

UO'K 373.5.091

TEKNOLOGIK TA'LIM O'QITUVCHILARINING AMALIY MASHG'ULOT DARSLARINDA KASBIY KOMPETENTLIKNI OSHIRISHDA INNOVATSION TEKNOLOGIYALARNI O'RNI

<https://zenodo.org/records/15776682>

Uluxonov Ibroxim Tuxtaxujayevich

Namangan davlat pedagogika instituti

Ubaydullayev Solijon Qoqirovich

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Maqolada texnologik ta'lim jarayonida amaliy mashg'ulot darslarida kasbiy kompetentligini oshirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish yo'llari va bosqichlari yoritib berilgan.*

Kalit so'zlar: *innovatsiya, amaliy mashg'ulot, o'quvchi, pedagog, dars, kasbiy kompetentlik, layoqat, texnologiya.*

АННОТАЦИЯ. *В статье рассмотрены пути и этапы использования инновационных технологий для повышения профессиональной компетентности на практических занятиях в процессе технологического образования.*

Ключевые слова: *инновации, практическое обучение, студент, преподаватель, урок, профессиональная компетентность, компетентность, технология.*

Abstract. *The article studies the ways and stages of using innovative technologies to improve professional competence in practical training lessons in the process of technological education.*

Key words: *innovation, practical training, student, teacher, lesson, professional competence, competence, technology.*

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida barcha sohalarni tubdan isloh qilish siyosati bormoqda. Bilamizki, mustaqillikka erishgan paytlarimiz sohalar bo'yicha chiqqan qaror va farmonlar bugungi zamon talablariga javob bera olmayapti. Hozirda dunyo shiddat bilan rivojlanib taraqqiy etar ekan, biz ham zamon bilan hamnafas bo'lmog'imiz zarur. Shu jumladan ta'lim sohasini tubdan isloh qilish maqsadida prezidentimizning odilona siyosatlari va tashabbuslari bilan bo'lmoqda. Bunga birgina 2020-yil 23-sentabrdagi O'RQ 637-sonli "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunini dunyoning rivojlangan davlatlarining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun va farmonlarini o'rganib chiqib bizning millatimizga, minteletimizga mos qilib andoza olish va bu bilan rivojlangan davlatlarning taraqqiyot yo'lini mamlakatimizdagi islohatlarda o'z aksini toptirishdir. Yosh avlodga ta'lim - tarbiya berish, ularda fan asoslariga nisbatan bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish davlat siyosatining ustivor vazifalaridan biri xisoblanadi. Jamiyat taraqqiyotining muhim sharti kadrlarni tayyorlash tizimining mukammal bo'lishi, zamonaviy fan, madaniyat, iqtisod, texnika va texnologiyalar asosida yuksalish bilan belgilanadi [1]. Bu vazifalar birinchi navbatda, kelajakning bunyodkorlari bo'lmish yosh avlodning bilim olish, yuqori malakali kadrlar bo'lib o'z yurti va xalqiga sitqidildan xizmat qilish, obod yurt ravnaqi va baxt-saodati uchun halol mehnat qilishga o'rgatishni nazarda tutadi. Zero, hozirgi davr aynan fidoyi, Vatan manfaatlariga sadoqatli, yuqori malakali o'qituvchi kadrlarga katta ehtiyoj sezadi.

Bundan tashqari, joriy yilda maktab o'quvchilarining bilim olishlari uchun keng miqyosda imkoniyatlar yaratilmoqda, yangi avlod maktab darsliklarining katta tirajda chop etilishi,

qo'shimcha o'qish uchun ona tilida va ingliz tilida badiiy adabiyotlarning nashr qilinishi rejalashtirildi va ular amalga oshirilmoqda. Maktab yoshidagi va o'smir bolalarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, shuningdek, turli qo'shimcha ta'lim muassasalarida olib boriladigan tarbiyaviy tadbirlarning mazmuni, ko'lami va salmog'i takomillashtirildi. Bularning barchasi zamonaviy, tashabbuskor, yuqori kasbiy kompetentlikka ega bo'lgan o'qituvchilarsiz amalga oshirilishi mumkin emas, albatta. Zero, hozirgi sharoitda bolalarga puxta bilim berish, bolalar bilan ishlaydigan ta'lim va tarbiya maskanlarining bolalar bo'sh vaqtlarini oqilona tashkil etishi, oila, mahalla va ta'lim muassasalarining hamkorligini yanada mustahkamlash bilan bog'liq masalalar murabbiy-o'qituvchilardan yuksak kasbiy mahorat va kompetentlikni talab etmoqda.

2020-yil 23-sentabr, 637-sonli "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunda ta'kidlanganidek, har bir o'quvchi shaxsiga individual yondashuv ta'lim samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi, bu esa o'qituvchining kasbiy kompetentligiga bevosita bog'liqdir [2].

Darhaqiqat, ta'lim sohasida yuqori salohiyatli, raqobatbardosh o'qituvchilarning yangi avlodni tayyorlashga bo'lgan ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Umumiy o'rta ta'lim muassasalari oldiga o'quvchilarni xalq xo'jaligining turli sohalarida samarali mehnat qilishga, kasb-hunar klasifikatsiyalarni ongli ravishda tanlashga tayyorlash bo'yicha qo'ygan qadamlardan biri bu Texnologiya fanini rivojlantirishga bo'lgan e'tibordir. Buning yaqqol nishonasi esa O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi "2022 - 2026 yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida"gi PF-134-sonli qarori xalq ta'limida bugundan boshlab katta o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda [3].

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng miqyosli ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashda yuksak kasb mahoratiga ega bo'lgan, raqobatbardosh mutaxassis kadrlar ustuvor ahamiyatga ega. Shu maqsadda keyingi yillarda respublikamizda ta'lim tizimini tubdan isloh etish, xalq xo'jaligining turli sohalarida yuksak samaradorlik bilan faoliyat ko'rsata oladigan mutaxassislarni tayyorlashga katta e'tibor qaratilmoqda. Bu borada mamlakatimizda rivojlangan davlatlar tajribalaridan foydalanish lozimligi ustuvor masalaga aylantirildi. Fillandiya ta'lim tizimidan foydalanib yangi darsliklar yaratilgani buni yaqqol namoyondasi hisoblanadi. Bunda metodlarning yangilanganligi, xususan, STEAM, SMART, hamda xalqaro baholash me'zonlar PISA, TIMSS va PIRLS. O'qituvchilarni kasbiy kompetentligini oshirish uchun STEAM va SMART tizimi metodlardan samarali foydalanishni amalga oshirish kerak. Darslik va o'quv adabiyotlarning bu metodlardan foydalanagan holda, yangi tahrirda chiqarilganligi oldimizga qo'ygan maqsadimizni erishishimizga yordam beradi. Yana o'quv dargohlarida STEAM PARKlar va SMART xonalar tashkil etilmoqda.

Xususan, Texnologiya faniga mamlakatimizda katta e'tibor qaratilayotgan ekan endilikda bizning zimmamizga bo'lajak texnologiya ta'limi o'qituvchilarini tayyorlashda bir qator vazifalar turadi. Ular quyidagicha:

- Texnologiya ta'limi o'qituvchilarining pedagogik mahoratini oshirish;
- Texnologiya ta'limi o'qituvchilarining kasbiy layoqatini oshirish;
- Texnologiya ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini yanada takomillashtirish;
- Texnologiya ta'limi o'qituvchilarining ijodkorlik qobiliyatini kuchaytirish;
- Texnologiya ta'limi o'qituvchilarini kreativ pedagogik bilim, ko'nikma va malakalarini yanada oshirish;
- Texnologiya ta'limi o'qituvchilarining innovatsion texnologiyalar asosida dars o'tishlarini ta'minlash;

-Texnologiya ta'limi o'qituvchilarini dars o'qitish jarayonida interfaol metodlardan foydalanishini oshirish [4].

Shu kabi vazifalarni ko'rib chiqib, ularni real hayotga tadbiiq etish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Shundagina intellektual salohiyatli, yetuk kadrlarni tayyorlab bera olamiz.

Shu kabi vazifalarni ko'rib chiqib, ularni real hayotga tadbiiq etish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Shundagina intellektual salohiyatli, yetuk kadrlarni tayyorlab bera olamiz.

Endi yuqorida keltirgan vazifalarning tayanch so'zlariga ta'rif bersak,

Pedagogik texnologiya – (YUNESKO ta'rifi) – ta'lim berish va o'zlashtirish usullarini yaratish, qo'llash, ularni yagona tizimga keltirish yo'li bilan inson salohiyati va texnik vositalarining barcha imkoniyatlaridan muvofiq ravishda foydalanib, bilimlar o'zlashtirishining eng maqbul jarayonidir [5].

Yangi pedagogik texnologiya – ta'lim maqsadlarini aniqlab, o'quv jarayoni rejasini tuzib, ularni joriy etish yordamida ta'lim samaradorligini oshiruvini ta'minlovchi o'quv jarayonining optimal boshqaruvini o'z ichiga olgan yagona tizimdir.

Innovatsiya – yangilanishni, o'zgarishni amalga joriy etish jarayoni va faoliyati (inglizcha innovatsiya – kiritilgan yangilik, ixtiro).

Innovatsion ta'lim – bo'lajak mutaxassisni yangicha sharoitlarda ishlashga tayyorlovchi jarayon bo'lib, u oldingi olgan bilimlar asosida ta'limni takomillashtirishga samarali yangicha yondashuvlar qilishdan iboratdir [6].

Kreativlik – (lot. ing. “**create**” – yaratish, “**creative**” – yaratuvchi, ijodkor) – individning yangi g'oyalarni ishlab chiqarishga tayyorgarlikni tavsiflovchi va mustaqil omil sifatida iqtidorlilikning tarkibiga kiruvchi ijodiy qobiliyati. Kreativlik bu yangicha yondashuvni talab etuvchi bir omil desak adashmagan bo'lamiz. Chunki yildan – yilga shiddat bilan rivojlanayotgan zamonda yaratuvchilik, ijodkorlik g'oyalari bilan insoniyatning og'iri - yengil, mashaqqati - onson va noqulayi – qulay bo'lmoqda. Bu albatta barcha sohalarni qamrab olishi bilan ta'lim sohasini ham chetlab o'tgani yo'q.

Kreativ pedagogika bu ta'lim va tarbiya jarayonini tashkil etishga qaratilgan ijodiy, yangicha, yaratuvchilik bilan yondashuvchi, kreativ fikrlash, mavjud pedagogik muammolarni hal qilishga qaratilgan qobiliyat va malakalarni rivojlantiruvchi yo'l [6].

Amaliy mashg'ulot – o'quv jarayonning mantiqiy davomi bo'lib, bu termin talabalarning mustaqil auditoriya ishlarining umumiy tushunchasi hisoblanadi.

Texnologiya ta'limi darslarni amaliy mashg'ulotlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Chunki bizning darslarimiz amaliyot bilan chambarchas bog'liq hisoblanadi. Amaliy mashg'ulotlarni tashkil etishda biz hozirgi global o'zgarishlardan habardor bo'lish barobarida yangicha metod, usul, uslub va innovatsiyalardan foydalanishimiz lozim. Bu borada shu sohaning olimlari tadqiqotlar olib borib yuqori natijalarga erishmoqdalar.

Bunga misol uchun 6-sinf “Texnologiya va dizayn” yo'nalishi I-chorak 7-8 mavzu “Tokarlik-vint qirqish dastgohining vazifasi, qo'llanishi, tuzilishi va asosiy qismlari. Tokar va chilangarning ish o'rnini tashkil qilish” olaylikda dars mashg'ulotini innovatsion texnologiyalar asosida tuzib chiqamiz va bu o'z navbatida o'qituvchining kasbiy kompetentligini rivojlantirishda yordam beradi.

Amaliy dars mashg'ulotini tanlab oldik. Endi mashg'ulotning maqsadi va vazifasi, o'quv jarayonining mazmuni bilan ham tanishib olamiz.

Maqsad: o'quvchilarga tokarlik-vint qirqish dastgohida ishlash va ish o'rinlarini to'g'ri tashkil qilish tartib qoidalarini innovatsion texnologiyalardan foylangan holda o'rgatish va bu o'z navbatida o'ituvchilarni kasbiy kompetentligini yuksaltirishga yordam beradi.

Vazifalar:

-o'quvchilarni tokarlik-vint qirqish dastgohining vazifasi va qo'llanishi sohalari bilan tanishtirish;

-o'quvchilarga tokarlik-vint qirqish dastgohining tuzilishi va asosiy qismlarining tuzilishini o'rgatish;

-tokar va chilangarning ish o'rni va unga nisbatan qo'yiladigan talablar bilan tanishtirish;

-mashg'ulotlar davomida xavfsizlik texnikasi qoidalariga rioya qilishni o'rgatish;

-xizmat ko'rsatish sohasiga oid kasb-hunarlar bilan tanishtirish. O'quv jarayonining mazmuni: [7].

Tokarlik-vint qirqish stanogining vazifasi, qo'llanishi, tuzilishi va asosiy qismlari hamda ishlash printsipi haqidagi bilimlarni o'rgatish; tokar va chilangarning ish o'rnini tashkil qilish; xavfsizlik texnikasi qoidalariga rioya qilishni, ish o'rnini toza saqlashni hamda stanokda ishlash ko'nikmalarini shakllantirish; xizmat ko'rsatish sohasiga oid kasb-hunarlar bilan tanishtirish.

Shu o'rinda o'quv jarayonini tashkil etish texnologiyalarini ham qarab chiqamiz,

Shakl: amaliy mashg'ulot, suhbat-ma'ruza, kichik guruh yoki individual tartibda ishlash.

Metod: "Interfaol"(video lavhalar), "Aqliy hujum" (slydlar ishtirokida), matn bilan ishlash, savol-javob, fikr almashuvi, klaster, guruhlar taqdimoti.

Vosita: kompyuter texnikasi, videoproyektor, mavzu bo'yicha slydlar, tokarlik- vint qirqish stanogi, tarqatma materiallar.

Nazorat: kuzatish, savol-javob, qiziqarli topshiriqlar.

Baholash: nostandart(noan'anaviy) baholash, rag'batlantirish yoki jarima berish, baholashning reyting tizimi.

Yuqoridagi fikrlarda nostandart ya'ni noan'anaviy baholash borasida tushunmovchiliklar bo'lmasligi uchun bu haqida infotmatsiya berib ketamiz.

Nostandart baholash bu Malayziya, Germaniya va AQShning shtatlaridagi ta'lim tizimida mavjud bo'lgan baholash hisoblanib, o'quvchilarda kreativ fikrlash, ijodkorlik qobiliyati innovatsion ta'limni rivojlantirish va o'qituvchilarda kasbiy kompetentsiyani oshirishda foydalaniladi. Bunda, o'qituvchi mavzuga oid savollarni tuzib chiqadi. O'quvchilarga javoblarni aytib beradi. O'quvchilar bundan hursand bo'lishadi va savollar berilganda javoblarni aytishadi. O'qituvchi yana qo'shimcha javobni eshitishni hohlaganini aytadi. Bu hayotiy bo'lsa ham o'quvchilar o'xshatish ma'nosidagi so'zlar yoki gaplar aytishsalar ulardan eng noodatiy va noan'anaviy javobga eng yaxshi bahoni qo'yadi. Chunki hayotiy lekin noodatiy va noan'anaviy javob bergan o'quvchilar kelajakda kreativ fikrlovchi shaxslar bo'lib shakllanadi [8].

Endi kutilayotgan natijalarga kelsak,

O'qituvchi: mavzu asosida to'laqonli ma'lumot berib o'zida kasbiy kompetentlikni va o'quvchilar bilimni hamda kreativligini oshiradi. Mashg'ulotda qo'llanilgan turli metodlar, amaliy ish bo'yicha qiziqarli topshiriqlar innovatsion texnologiyalar asosida o'tadi. O'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini oshiradi.

O'quvchi: mavzu bo'yicha yangi bilimlar egallanadi. Mehnat va kasb tarbiyasiga oid ma'naviy-axloqiy fazilatlar va to'g'ri kasb tanlash bo'yicha bilim ko'nikmalar shakllanadi.

Kelgusidagi rejalar:

O'qituvchi: Kasbiy kompetentlik(pedagogik) va innovatsion texnologiyalarini o'zlashtirish, dars jarayoniga tadbiiq etish, takomillashtirish, o'z ustida ishlash, pedagogik mahoratni oshirish.

O'quvchi: o'tilgan mavzuni yana bir marotaba takrorlash, bahs-munozaraga tayyorgarlik ko'rish. "Klaster" tayyorlash va eng muhimi darsda o'zini erkin sezish, fikrlarini qo'rqmasdan bildirish.

Texnologiya ta'limi darslarni amaliy mashg'ulotlarni innovatsion texnologiyalardan foydalanib tashkil etishda va o'qituvchining kasbiy kompetentligini oshirishda quyida keltirilgan mulohazalarni bajarish kerak deb o'ylaymiz:

- ta'limni real hayotga yuqori darajada yaqinlashtirilgan vaziyatda amalga oshirishni ta'minlash;

-ta'limda innovatsion texnologiyalarni foydalanish ko'nikmalarini jubdan isloh qilish;

-nazariy ma'lumotlarni amaliy faoliyat bilan bog'lash va talabalarni faol mustaqil bilish jarayoniga jalb qilish imkonini berish;

-amaliy dars mashg'ulotlarini xalqaro talablar doirasida tashkil etish va unda pedagog kadrlarni kasbiy kompetentligini takomillashtirish;

-kasbiy va tayanch layoqatlarini shakllantirishni va rivojlantirishni ta'minlash;

-xalqaro nufuzli oliygohlarda o'qituvchilarning malakalarini oshirishni ta'minlash.

Yuqoridagilarga tayangan holda, bo'lajak texnologiya ta'limi o'qituvchilarini kasbiy kompetentligini, amaliy mashg'ulotlarda innovatsion texnologiyalardan foydalanish maqsadini quyidagicha ifodalaymiz: izchil olib boriladigan ta'lim-tarbiya, amaliy mashg'ulotlarni innovatsion texnologiyalar asosida olib borish natijasida, intellektual salohiyatli, kreativ fikrlovchi barkamol shaxsni tarbiyalash va shu asnosida o'qituvchining kasbiy kompetentligini oshirish.

Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalarni amalga oshirish lozim bo'ladi: uzluksiz ta'lim-tarbiya tizimida texnologiya o'qituvchilarni kasbiy kompetentligini yuksaltirish yo'llarini izlab topish, amaliy mashg'ulot darslarni tashkiletishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish orqali o'quvchilarda kreativ fikrlashni muntazam ravishda takomillashtirib borish, o'quvchilarga ta'lim-tarbiya berishda ularning yoshi va dunyoqarashini hisobga olgan holda innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etish.

Xulosa qilib aytganimizda, bugun ta'lim dargohlaridagi kadrlar masalasiga e'tiborni kuchaytirishimiz zarur. Ayniqsa, Texnologiya ta'limini rivojlantirish davr talabi. Yosh avlod ta'lim – tarbiyasida Texnologiya fani muhim ro'l o'ynamoqda. Shunday ekan, yoshlarimiz kelajagimiz, kelajagimizga befarq bo'lmaylik.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ashurov B.T. Modulli-kompetentli yondashuv asosida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish. – Toshkent, Zamonaviy ta'lim. 2020. 2-son, 9-15-betlar.

2. Rahimov Z.T. Pedagogik kompetentlik ta'lim jarayoni rivojlanishining muhim omili sifatida. – Toshkent, Zamonaviy ta'lim. 2019. 7-son. 4-b.

3. Toshtemirova S.A., Izzatova R.U. Kompetensiyaviy yondashuv asosida ta'lim oluvchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish. Pedagogik ta'lim klasteri: muammo va yechimlar. – Chirchiq, 2021. 836-840-b.

5. Маркова А.К. Психология профессионализма. – М.: "Знание", 1996. – 308 с.

6. Йўлдошев Ж.Ф., Усмонов С.А. Педагогик технология асослари. – Тошкент: "Ўқитувчи", 2004. 44-б.

7. Тоғаев Х., Аҳмедова Г., Исақова Ш. “Машина деталлари” фанидан ўқув- лаборатория ишларини бажаришга мўлжалланган кичик ўлчамли қурилма. Интернаука, 2019. (20-3), 75-77.

8. Sharipov Sh.S., Abduraimov Sh.S., Zaripov L.R., Qodirov B.E. Mutaxassislik fanlarini o'qitish metodikasi. Darslik. –Toshkent: “Lesson Press” nashriyoti, 2022., 111-b.

UO'K: 378.091.3:004:62

EDUCATION 6.0 KONTSEPTSIYASI: ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMINING YANGI BOSQICHI

<https://zenodo.org/records/15776693>

Umarov Azizbek Vaxobovich

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada ta'lim tizimining evolyutsion bosqichlari tahlil qilinadi va “Education 6.0” kontsepsiyasining mazmun-mohiyati ochib beriladi. Shuningdek, raqamli transformatsiya, sun'iy intellekt, shaxsiylashtirilgan ta'lim, barqarorlik va inson salohiyatini rivojlantirish kabi ustuvor yo'nalishlar haqida so'z yuritiladi. Education 6.0 zamonaviy texnologiyalar va insoniy qadriyatlar uyg'unligini ifodalovchi konsept sifatida tavsiflanadi.*

Kalit so'zlar: *Education 6.0, sun'iy intellekt, raqamli transformatsiya, shaxsiylashtirilgan ta'lim, barqarorlik, zamonaviy ta'lim.*

Аннотация. *В данной статье анализируются эволюционные этапы системы образования и раскрывается сущность понятия “Образование 6.0” (“Education 6.0”). В нем также упоминаются такие приоритеты, как цифровая трансформация, искусственный интеллект, персонализированное обучение, устойчивость и развитие человеческого потенциала. Education 6.0 характеризуется как концепция, представляющая сочетание современных технологий и человеческих ценностей.*

Ключевые слова: *образование 6.0, искусственный интеллект, цифровая трансформация, персонализированное обучение, устойчивое развитие, современное образование.*

Abstract. *This article analyzes the evolutionary stages of the educational system and reveals the essence of the concept of Education 6.0. Priority areas such as digital transformation, artificial intelligence, personalized education, sustainability, and human potential development are also mentioned. Education 6.0 is described as a concept that represents a combination of modern technologies and human values.*

Key words: *Education 6.0, artificial intelligence, digital transformation, personalized education, sustainability, modern education.*

XXI asrda insoniyat hayotining barcha jabhalarida chuqur o'zgarishlar sodir bo'lmoqda. Tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, avtomatlashtirish va global tarmoq tizimlari inson faoliyatining an'anaviy shakllarini butunlay o'zgartirib yubormoqda. Ayniqsa, bu jarayon ta'lim tizimida yanada sezilarli ko'rinishga ega bo'lib, mavjud yondashuvlarning qayta ko'rib chiqilishini, ta'limning yangi shakl va mazmunlarda taklif etilishini talab qilmoqda [1]. Tarixan qaralganda, ta'lim doimo jamiyat taraqqiyotiga mos ravishda rivojlanib kelgan. Sanoat inqilobi bilan paydo bo'lgan Education 1.0 modeli yodlash va intizomga asoslangan bo'lsa, Internet va raqamli texnologiyalar kirib kelishi bilan Education 2.0–4.0 bosqichlari shakllandi. Bugungi globallashtirish va raqamli transformatsiya davrida esa ilgari surilayotgan Education 6.0 kontsepsiyasi nafaqat texnologik taraqqiyotga, balki inson salohiyatini ochishga, shaxsga yo'naltirilgan ta'limga, axloqiy va ijtimoiy mas'uliyatga asoslangan yondashuvni taklif etadi.

Education 6.0 – bu nafaqat texnologiyalarni joriy etish, balki ularni maqsadli va ongli tarzda inson rivoji uchun xizmat qildirish kontsepsiyasidir. U ta'limning faol, adaptiv va insonparvar shaklini ifodalaydi. Ushbu yondashuvda o'quvchi passiv bilim oluvchi emas, balki bilim yaratuvchi va amaliyotda uni sinovchi subyekt sifatida qaraladi [2]. Bundan tashqari, zamonaviy mehnat bozori ham o'zgarib bormoqda. Yangi kasblar paydo bo'lmoqda, mavjud

